

VIOLENCE ET SEXISME AU BLED DE L'ARMOISE ET DU VENT

**La posture de l'épouse entre la victimisation et la réplique
agressive**

VIOLENCE AND SEXISM IN THE BLED OF THE WORMWOOD AND THE WIND

**The wife's posture between victimization and aggressive
reaction**

Ben Ahmed HOUGUA,

Enseignant chercheur, spécialiste en sociologie politique,
Fsjes, Université Sidi Mohamed ben Abdellah, Fès

Hind SIYOURI,

Doctorante en droit public et sciences politiques, Fsjes,
Université Cadi ayyad, Marrakech

VIOLENCE ET SEXISME AU BLED DE L'ARMOISE ET DU VENT

La posture de l'épouse entre la victimisation et la réplique
agressive

VIOLENCE AND SEXISM IN THE BLED OF THE WORMWOOD AND THE WIND

The wife's posture between victimization and aggressive
reaction

90

Ben Ahmed HOUGUA

Enseignant chercheur, spécialiste en
sociologie politique

Université Sidi Mohamed ben Abdellah, Fès

Hind SIYOURI

Doctorante en droit public et sciences
politiques

Université Cadi ayyad, Marrakech

Ben Ahmed HOUGUA

Teacher-researcher, specialist in political
sociology

Sidi Mohamed ben Abdellah University, Fez

Hind SIYOURI

PhD student in public law and political
science

Cadi Ayyad University, Marrakech

Résumé

Les implications conflictuelles du sexisme au sein du couple dégénèrent souvent en actes abusifs et en agressions morales. Toutefois, loin d'adopter ici les vocations stéréo-typiques de la posture de victime souvent assignée à l'épouse, cette recherche s'appuie sur le postulat de la coresponsabilité des partenaires dans la fabrique des tensions conjugales. Pour ce faire, l'étude investigate auprès de 114 épouses dans des écologies variablement exposées à la

modernité, sur la dimension dyadique des tactiques de conflit. Les résultats, faisant le constat de la discordance de la chronicité de la violence mari/épouse au profit du premier, ne manquent pas d'afficher l'aspect bidirectionnel de l'agression entre les partenaires.

Mots clés

Chronicité- Conflit- Dyadique- Sexisme- Victime-Violence

Abstract

The conflicting implications of sexism within the couple often degenerate into abusive acts and moral assault. However, far from adopting here the stereotypical vocations of the victim posture usually assigned to the wife, this research is based on the assumption of the partners' co-responsibility in the making of marital tensions. To do this, the study investigated with 114 wives in ecologies variably exposed to modernity, on the dyadic dimension of conflict tactics. The results, noting the discordance of the chronicity of husband/wife violence in favor of the former, do not fail to show the bidirectional aspect of the aggression between the partners.

Keywords

Chronicity- Conflict – Dyadic- Sexism-Victim-Violence

Introduction :

Dans la société marocaine d'aujourd'hui, l'espace domestique fonctionne de moins en moins sans dommages. Le sexisme hostile ou *benovolent*¹ dont il dépend, dégénère parfois en dissensus épousant des issues irréversibles. Le rapport mari/épouse en constitue le noyau dur où les tensions peuvent induire des sentiments d'injustice différemment supportés et vécus par les deux sexes. Abstraction faite de la partie qui cause l'injustice, la focale sur le *pathos* caractéristique du climat conjugal dans la société marocaine, permet de défricher des zones microsociales enfouies où le

syndrome de victimisation simulé ou réel, paraît vif.

Le contrôle masculin prétendu de l'ordre domestique est loin d'indiquer, comme par le passé, une dépossession totale de la femme notamment jeune. En conjonction avec l'effet des changements culturels et sociaux, les réactions de l'épouse battue ou intimidée se caractérisent par une transition vive du texte caché de la résistance à la confrontation ouverte. La presse marocaine, les audiences des tribunaux et les témoignages familiaux rapportent, qu'outre les représailles subtiles dans lesquelles s'expriment la prouesse féminine, et les scénarios de vengeance imaginaire procédés pour des besoins de catharsis psychologique, la jeune femme

¹Glick, P & Fiske, S.T.(1996)., "The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism", *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3): 491-512.

investit davantage dans la perpétration défensive d'actes de violence physique et psychologique contre l'époux. Si l'échange de coups physiques pour des raisons sexuelles est rarement rapporté par les biographies conjugales spontanément racontées par les jeunes épouses, les actes de violence pour des motifs professionnel, socioéconomique et familial demeurent fréquents.

Ainsi, l'attention prêtée par les chercheurs aux partenaires en situation de conflit, jette la lumière sur le procédé de dé-responsabilité ostensiblement endossée et défendue par chaque conjoint. Toutefois, ce sont plutôt les femmes qui s'emploient, aux termes des injustices perçues et subies, à s'identifier à la posture de victime dans les conflits conjugaux et à communiquer les faits nus à leurs siennes. Seulement, ce qui importe pratiquement dans l'équation agonistique de la domesticité, ce n'est pas la substance des sentiments d'injustice, mais plutôt les réactions sociales en spirale auxquelles ils donnent lieu.

La problématique qui guide ce travail consiste à saisir le lien entre les sentiments d'injustice de l'épouse et les types de réactions agressives sur fond desquelles s'appuie son vis-à-vis dissensuel face à l'époux. On peut la ramener à l'interrogation suivante :

« Dans le conflit des conjoints dans le contexte de l'étude, quel est le degré du passage de l'épouse de la posture de victimisation à celle de la violence réactive ? ».

Cette étude poursuit le dessein de contribuer à l'étude de la symétrie des conduites de violence et la volonté de négociation rapportées par l'épouse² dans le contexte marocain. Elle permettra également d'investiguer sur les variations démographiques et écologiques des postures réactives des conjoints. Au terme de l'analyse, l'on s'attend à ce que les analyses faites permettent de confirmer l'hypothèse suivante :

H : les femmes appartenant aux écologies sociales à la marge de la modernité auraient à manifester une propension à la posture de victimisation tandis que les jeunes épouses, dans les centres urbains gagnées par l'ouverture, auraient tendance à fléchir vers la défense ouverte de soi et la réplique par une réciprocité cependant mesurée.

I. Le cadre théorique et méthodologique de la recherche :

² Straus, M. A. (2008)., "Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations", *Children and Youth Services Review*, 30: 252–275.

La violence subie par les partenaires les uns contre les autres dans le foyer, s'appuie sur un faisceau de paradigmes théoriques abordant des aspects divers des conflits conjugaux et mobilisant des schémas explicatifs centrés sur les sentiments d'injustice. En effet, il n'est pas sans importance de mentionner :

- La théorie de la tactique des conflits familiaux³ qui s'intéresse à l'objectivation des catégories d'actes d'agression et de contre-agression caractéristiques du rapport mari/épouse. Ce modèle prend également en compte les facteurs culturels et les traits de personnalité susceptibles d'influencer les processus conflictuels.
- Le modèle de l'injustice au foyer⁴. Il traite des antécédents et des implications des sentiments d'injustice sur la paix des relations inter-conjoints au sein de l'espace domestique.

³ Straus, M. A. (2012)., *Dyadic partner violence types: A conceptual analysis, review of empirical studies, and the implications for research, theory, prevention, and treatment*, Durham, NH: Family Research Laboratory, University of New Hampshire.

⁴ Lerner, M. J., & Mikula, G. (Eds.). (1994)., *Critical issues in social justice. Entitlement and the affectional bond: Justice in close relationships*. New York, NY, US: Plenum Press
 Grote, N. K., & Clark, M. S. (2001)., "Perceiving unfairness in the family: Cause or consequence of marital distress?", *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(2): 281-93.

- La théorie psycho-dynamique de la violence familiale⁵, notamment sa version qui s'occupe du trauma et son implication sur le lien entre l'incorporation défensive de la justice subie et la victimisation dans les rapports interpersonnels au sein du couple.
- Le modèle des portraits culturels de base⁶ qui accorde de l'importance aux rôles des valeurs endossées par les sujets au plan de l'orientation au conflit dans les interactions sociales et familiales ;
- La théorie du cycle de vie de la famille⁷ qui examine le conflit des partenaires à la lumière des transitions du microcosme familial et le stress qu'elles introduisent dans les relations de couple. Ce modèle se croise avec la théorie du stress intra-familial⁸ causé

⁵ Rieker, P. P., (1986)., "The victim-to-patient process: the disconfirmation and transformation of abuse", *American Journal of Orthopsychiatry*, 56(3):360-370

Van der Kolk, B. A. (1988)., "The trauma spectrum: The interaction of biological and social events in the genesis of the trauma response", *Journal of Traumatic Stress*, 1(3): 273-290.

⁶ Rokeach, M., (1973)., *The nature of human values*, New York, Free Press

Schwartz, S. H., (2006)., « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications », *Revue française de sociologie*, 42: 249-288

⁷ Carter, B & McGoldrick, M (eds), (1999)., *The Expanding Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives*, 3rd edition, Boston, MA, Allyn & Bacon

⁸ Crouch, J. L & Behl, L. E., (2001)., "Relationships among parental beliefs in corporal punishment, reported stress, and physical child

par l'émergence de nouveaux paramètres dans la vie de la famille.

- La théorie du contrôle social⁹ qui explique le conflit familial par la motivation tendancielle de chaque partenaire à prendre la conduite du couple entre ses propres mains. Il s'agit d'un modèle qui se donne pour objet d'investigation les enjeux du pouvoir au sein de l'espace domestique ;
- La théorie de la résistance subalterne¹⁰ : Elle distingue entre la résistance cachée se déroulant à l'abri du voyeurisme coercitif des hommes et la résistance ouverte ou à découvert marquée notamment par la confrontation directe.

Toutefois, il importe de souligner que le modèle théorique de Murray Strauss semble le paradigme qui occupe la pierre angulaire de cette recherche. Il sert par conséquent de repère théorique et empirique au diapason duquel les données sont analysées et interprétées. En effet, l'intérêt accordé par les travaux de Strauss

abuse potential", *Child Abuse & Neglect*, 24: 413–419

⁹Bostock, D. Auster, J. Bradshaw RD, S. Chapin, B. A. & Williams C., (2002). *Family violence. American Academy of Family, Physicians Home Study Self-Assessment Program.*

¹⁰Davis, S. S. (1983). *Patience and Power: Women's Lives in a Moroccan Village*, Cambridge, Mass, Schenkman.

Scott, C. J., (1990), *Domination and the Arts of Resistance : Hidden Transcripts*, Yale University Press.

et ses collègues à l'examen de l'agression conjugale en termes du rapport victimisation/ perpétration, au lieu de se concentrer exclusivement sur le comportement abusif, permet de mieux saisir les dynamiques nuisant à la quiétude objective du climat relationnel entre les couples¹¹. Construite pendant longtemps comme le versant négatif et invisible de l'abus conjugal, la victimisation n'a pas manqué d'attirer l'attention des chercheurs sur son aspect offensif, au point d'en faire un vecteur fondamental de la réciprocité agressive¹².

Ces considérations ont conduit les chercheurs à employer les mêmes variables pour chaque partenaire afin de prendre acte de la structure dyadique de la violence dans les espaces domestiques¹³. Ce souci a donné lieu à ce que Strauss appelle l'analyse de concordance pour un abus conjugal dyadique¹⁴. Celle-ci repose sur un postulat de base selon lequel les actes d'agressions propres à un foyer donné, sont

¹¹Straus, M & Douglas, E, (2017)., "Eight New Developments, Uses, and Clarifications of the Conflict Tactics Scales", *Journal of Family Issues*, 38: 1953-1973.

¹²Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007), "Poly-victimization: A neglected component in child victimization trauma", *Child Abuse & Neglect*, 31: 7-26.

¹³Rodriguez, L. M., & Straus, M. A. (2016), "Dyadic conceptualization, measurement, and analysis of family violence", In P. Sturmev (Ed.), *Wiley handbook of violence and aggression*. New York, NY: Wiley.

¹⁴Straus, M & al, (2017), "Eight New Developments, Uses, and Clarifications...", op.cit.

souvent le produit de la contribution des deux partenaires. Ce qui fonde la première assomption théorique faisant de l'agression au sein de la famille un phénomène dyadique.

La seconde assomption fondamentale des tactiques de conflit est que les relations de violence dans le couple sont loin d'être un phénomène homogène. D'où la nécessité d'examiner ce qui se cache derrière la posture de victime souvent innocentée à cause de l'infiltration et l'insinuation des stéréotypes culturelles¹⁵. Ce qui veut dire que les conduites de chaque partenaire sont incontournables pour comprendre les modalités de l'escalade des tensions conjugales. En effet, bien que les chercheurs souscrivent à la thèse dyadique des conflits entre partenaires, les études se focalisent davantage sur le comportement de l'agresseur. Le concept des tactiques de conflit dyadique permet de surmonter cette lacune en présentant un mode de conceptualisation et d'analyse de la violence dans l'espace domestique.

¹⁵ Voir dans ce cadre:

Cantos, A. L., & O'Leary, K. D. (2014), "One Size Does Not Fit All in Treatment of Intimate Partner Violence", *Partner Abuse*, 5(2): 204-236.

Dutton, D. G. (2010)., "The Gender Paradigm and the Architecture of Antiscience", *Partner Abuse*, 1(1): 5-25.

Felson, R. B. (2002)., *Violence and gender re-examined*, Washington DC: American Psychological Press.

Hamel, J. (2014). *Gender Inclusive Treatment of Intimate Partner Abuse: Evidence-based Approaches*. New York: Springer.

Le modèle de Tactiques de conflit dyadique se propose d'étudier à la fois les conduites de l'agresseur et les manœuvres réactives de la victime. Il essaie d'examiner les faits qui tendent le plus souvent à démentir les construits socioculturels et juridiques de la victime¹⁶. L'on rapporte approximativement dans 300 études que la posture de victime est partagée indistinctement par les hommes et les femmes¹⁷. Néanmoins, faut-il reconnaître que les structures socioculturelles peuvent parfois marquer les domaines où la femme est objectivement et subjectivement condamnée au statut de victime.

L'accès aux détails consubstantiels aux conflits des conjoints nécessite une intelligence sociale de la part du chercheur (se) motivé(e) pour l'investigation des implications conflictuelles de l'injustice succombée par l'épouse. La communication sociale des tensions ressortissant à l'espace domestique suit souvent des logiques de diffusion intime paramétrée par l'identité sexuelle. L'on

¹⁶Walklate, S. (Ed.). (2007). *Handbook of Victims and Victimology*. Devon, UK: Willan Publishing.

¹⁷ Voir dans ce cadre:

Archer, J. (2002)., " Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: A meta-analytic review", *Aggression and Violent Behavior*, 7(4): 313-351.

Desmarais, S. L., Reeves, K. A., Nicholls, T. L., Telford, R. P., & Fiebert, M. S. (2012), "Prevalence of Physical Violence in Intimate Relationships: Part 1. Rates of Male and Female Victimization", *Partner Abuse*, 3(2): 140-169.

peut courir ici le risque de croire que les secrets des hommes sont à chercher dans le discret des discussions de la lignée masculine. Or, si les secrets des femmes sont gardés par les femmes elles-mêmes, ceux des hommes sont à solliciter également auprès des femmes. Les injustices domestiques et les actes d'agression échangés n'échappent pas à cette règle.

Sous peine d'être dévalorisé socialement, l'argumentaire constitutif de l'aveu masculin, propre à l'aspect dissensuel avec l'épouse est souvent traversé d'euphémisme, de biais, voire de piétinement en matière de prétention à la vérité. Certes, il se peut que l'homme peut accéder à quelques informations plus ou moins superflues sur ce qui se déroule dans les autres foyers, au travers des passerelles pré ou post-érotique de ce qu'on appelle dans la culture marocaine, la conversation de l'oreiller (حديث الوسادة), mais il reste que les femmes s'avèrent des détentrices incontestables des informations relatives à la conflictualité des liens conjugaux. D'où l'importance de les interviewer sur la problématique de la recherche par un agent physiologiquement féminin, mais qui sait prendre distance mentale à la manière de l'étranger de George Simmel.

Ces précautions étant prises, il a été procédé à l'approche qualitative. Ainsi, des

entretiens directs et semi-directifs inspirés des travaux de Murray Strauss et adaptés au contexte culturel marocain ont été effectués auprès des femmes mariées, différemment ordonnées sous l'angle démographique et écologique. Le recours à des informatrices auxiliaires nous a facilité la tâche de l'enquête de terrain dans des conditions de fiabilité et de discrétion exigées par les personnes interrogées.

Une grande partie de l'investigation empirique s'est déroulée dans le bled de l'armoise et du vent (بلاد الشيع والريح) formant la caractéristique botanique et climatique de la zone d'étude qui s'étend sur 400 km le long du fleuve de **Moulouiya**, de la commune **Laksabi** jusqu'à **Oujda**, la capitale de l'oriental, en passant par **Guercif**. Elle indique la rareté des ressources et la dureté du climat. Mais l'expression est par ailleurs utilisée par les chanteurs locaux comme porteurs de messages amoureux de la zone déserte vers des cercles d'intimité se trouvant quelque part ailleurs.

Enquêter dans les steppes et les plateaux de l'armoise et du vent, sur les injustices vécues par l'épouse et leurs effets pervers, revient à ouvrir quatre sites d'investigation formant une échelle écologique ordinale allant des écologies rurales aux écologies urbaines, permettant ainsi d'étudier les variations écologiques de l'injustice

ressentie et de la violence subie ou perpétrée. L'on a ajouté à l'échantillon dégagé de l'écologie de l'armoise et du vent, une vingtaine de sujets interrogés au sein de la capitale politico-administrative du Maroc (Rabat). Au total, 114 femmes mariées sont interviewées dans les écologies ci-après :

Tableau 1. Géographie de la recherche

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
VALIDE	Oujda	24	21,1	21,1	21,1
	Guercif	39	34,2	34,2	55,3
	Laksabi	28	24,6	24,6	79,8
	Rabat	23	20,2	20,2	100,0
	Total	114	100,0	100,0	

L'âge moyen des enquêtées est situé aux alentours de 38 ans avec un écart type de 9 ans, ce qui montre l'homogénéité de l'échantillon. Les femmes interrogées ont en moyenne 17 ans de mariage et ont approximativement entre 2 et 3 enfants. La

moyenne du revenu personnelle et familiale se ramène respectivement à 3054 dirhams, mais avec des écarts types remarquables. Cette dispersion est tout à fait conclusive étant donnée la composition socio-économique, professionnelle et écologique des personnes interrogées. Pour ne prendre qu'un seul critère, celui de la profession, l'échantillon se divise en trois catégories où la femme au foyer paraît ostensiblement dominante. Elle se fait notamment nombreuse dans les écologies moins urbaines. Le graphique ci-après instruit sur la distribution professionnelle des personnes interrogées:

Graphique 1. Distribution professionnelle de l'échantillon

Les données qualitatives collectées au moyen du guide d'entretien structuré sont recodées et organisées selon la forme du *Conflict tactics scale* de Murray Strauss. Ce recodage est de nature à faciliter le traitement statistique des données relatives à la violence physique et psychologique.

II. La violence psychologique et physique dans l'espace domestique : Une analyse empirique

Les faits de violence contre la femme dans le cadre du couple, reçoivent aujourd'hui mauvaise audience dans le milieu social et commencent par conséquent à perdre le statut de l'évidence ou des choses qui vont de soi, pour s'inscrire peu à peu dans la sphère de l'indésirabilité sociale sous l'effet des discours juridico-médiatiques et militants. Mais, parallèlement à ce constat, l'on atteste à une nouvelle tendance relative à l'escalade de la violence contre les hommes dans certains foyers. Les journaux ne manquent pas de soulever des faits s'articulant sur la problématique des maris battus, notamment dans le milieu urbain.

Certes, il est difficile de ratifier par le seuil de la certitude ces évolutions socioculturelles mentionnées par la presse et rapportées dans le train de la quotidienneté, du fait que les événements conflictuels propres aux espaces domestiques ressemblent dans leur majorité à la partie cachée de l'*iceberg*, et qu'il est souvent hâtif de se suffire des données superflues. D'où l'importance des données fondées principalement sur l'investigation empirique systématique.

A commencer par la violence physique subie par l'épouse ou exercée par elle

contre son mari, nous tachons à souligner que l'analyse factorielle des items l'exprimant s'organise sous un seul facteur expliquant plus de 70% de variance comme le montre les deux tableaux ci-après. Le degré de cohérence interne de ces items atteint presque 0.89 (alpha) pour les assauts physiques exercés par les maris et 0.86 pour les agressions physiques émanant des femmes.

Tableau 1. Analyse en composantes principales des items de la violence physique pratiquée par les maris (rapportée par l'épouse)

Component Matrix ^a	Component 1
Pousser et presser son épouse contre un mur	,931
La frapper et la gifler	,906
La frapper par les pieds	,843
Etrangler son épouse	,785
Variance expliquée	75%
Extraction Method: Principal Component Analysis.	
a. 1 composants extracted.	

98

Tableau 2. Analyse en composantes principales des items de la violence physique pratiquée par les épouses

Matrice des composantes ^a	
	Composante 1
Frapper son mari par les pieds	,976
Le pousser et le presser contre un mur	,926
L'étrangler	,863
Le frapper et le gifler	,742
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.	
a. 1 composante extraite.	

Les données collectées font apparaître un changement sensible dans la continuité de la sclérose de l'inconscient

androcentrique¹⁸. Il est vrai que la taille de ce changement paraît dérisoire sur le plan quantitatif, toutefois il manifeste un fait lourd de significations : C'est le passage de la femme de la posture de la résignation physique totale à la position défensive et parfois offensive. Le graphique suivant illustre le volume des assauts physiques subis par l'épouse et ceux exercés par elle contre son époux :

Graphique 2. La violence physique dans le foyer

L'on peut ainsi constater l'échange dyadique des agressions qui contribue à marquer le climat relationnel au sein des couples. Les données montrent la contribution collatérale des deux partenaires à donner corps dans le contexte marocain, à la théorie des tactiques de conflit dyadique développée par Strauss et d'autres chercheurs dans des contextes

¹⁸Bourdieu, P. (1998), *La domination masculine*, Edition du Seuil, Points Essais.

différents¹⁹. Le coefficient de corrélation entre l'abus physique pratiqué par les uns contre les autres et de l'ordre de 0.55. Il vient confirmer l'aspect réciproque hantant la relation conflictuelle dyadique entre conjoints.

Ainsi, l'on assiste à la transgression par les femmes des clauses culturelles qui ont historiquement fondé le contrat sexuel sur le postulat de la résignation de la femme²⁰. En effet, ce passage visible de la femme marocaine, des subtilités représentatives de la résistance détournée²¹ vers la confrontation directe, inscrit désormais, bien que partiellement, les relations de couple, surtout du point de vue de l'épouse, dans le texte visible de la résistance subalterne²².

Ces changements sont accompagnés de la baisse tendancielle du recours à la violence physique lorsqu'elle est comparée par exemple à la violence psychologique. Les deux histogrammes montrent que la dernière forme tend à s'amplifier dans un

¹⁹Langhinrichsen-Rohling, J., Selwyn, C., & Rohling, M. L. (2012). "Rates of Bidirectional Versus Unidirectional Intimate Partner Violence Across Samples, Sexual Orientations, and Race/Ethnicities: A Comprehensive Review". *Partner Abuse*, 3(2): 199-230.

²⁰Pateman, C. (1988). *The sexual contract*. Palo Alto: Stanford University Press.

Pateman, C., (1989), *The disorder of women: democracy, feminism, and political theory*. Stanford, California: Stanford University Press

²¹Davis, S. S., (1983), *Patience and power: Women's lives in a Moroccan village*, op.cit.

²² Sur cette notion, voir :

Scott, C. J., (1990), *Domination and the Arts of Resistance*, op.cit.

contexte social fonctionnant sous le poids des circonstances et contraintes socioéconomiques stressantes :

Graphique 3. Distribution de l'intensité des agressions physiques

Graphique 4. Distribution de l'intensité des agressions psychologiques

Au titre des résultats affichés par les deux histogrammes, il paraît que ce qui nuit davantage à l'entente entre les époux dans le contexte étudié, se situe au niveau de la

violence psychologique exercée l'un contre l'autre. En effet, sur ce versant des tensions œuvrant au sein du couple, l'on s'attend au fait que l'abus psychologique ait tendance à prendre le pas sur le volume de la pratique de l'agression physique. Cette conjecture qui semble aller contre le sens commun, prend appui sur le déclin de la violence physique et les difficultés socioéconomiques du quotidien. Le graphique permet de donner en termes comparatifs l'intensité de chaque type de violence :

Graphique 5. Chronicité comparée de la violence Graphique

Graphique 6. Violence psychologique dans le couple

Les abus physiques perdent ainsi de vitesse devant l'intensité de la violence psychologique dont la chronicité atteint la moyenne de 9.57 contre 1.06 de l'agression physique. Ces résultats semblent significatifs parce que les tensions psychologiques accompagnent souvent, en amont et en aval, les actes de violence physique. En plus, il est également fréquent que la violence psychologique peut avoir lieu sans dégénérer forcément en agressions corporelles.

A ce plan du harcèlement moral, ce sont toujours les hommes qui l'emportent sur les femmes. Leurs actes psychologiques agressifs dépassent un peu ceux émanant des épouses qui attestent également dans

ce secteur de la violence, de la validité de la thèse du conflit dyadique.

L'étude de la réciprocité de la violence dans le foyer permet d'instruire sur les tensions caractéristiques des relations de couple dans le contexte de la société marocaine. Toutefois, des différences notoires sont exceptées lorsque les dimensions écologiques sont prises en considérations. A prendre en compte l'échelle écologique allant du moins urbain au plus urbain, c'est-à-dire, de **laksabi** jusqu'à **Rabat** la capitale, en passant par **Guercif** et **Oujda**, la capitale de l'oriental, nous constatons l'existence de différences notoires. Les deux graphiques ci-après l'illustrent remarquablement :

Graphique 7. L'écologie de la violence psychologique contre l'épouse

Graphique 8. L'écologie de la violence psychologique contre le mari

A mesure que l'on s'oriente vers les agglomérations urbaines où les ressources de l'égalité genre sont disponibles et où les aspects de la modernité s'imposent, les écarts en matière de la pratique des abus psychologiques se réduisent progressivement. Les deux graphiques affichent que c'est à la capitale politique du pays que l'épouse exerce plus de violence psychologique qu'à **Laksabi** et à **Guercif**, zones où président particulièrement les traditions de l'honneur sexiste. De même, c'est plutôt dans ces dernières localités où l'époux jouit du luxe de dépasser sa femme en matière d'agressions psychologiques.

Dans les écologies se situant loin de la capitale ou loin des grandes villes, l'antécédence historique de la domination masculine n'est pas encore amortie. Le statut socio-économiquement faible de la femme contribue à l'entretien et au maintien dans le temps, des schèmes de

l'infériorité de la femme et de sa réduction au silence.

Conclusion

L'objectif de cette recherche est de tester l'hypothèse du conflit dyadique dans le contexte culturel marocain. Les résultats obtenus montrent que la réciprocité demeure la caractéristique fondamentale de tensions ressortissantes aux couples. Il est vrai que le volume de la violence profite davantage à l'homme qu'à la femme, mais celle-ci ne manque pas, sinon de provoquer le conflit, du moins d'adopter une stratégie défensive à découvert. Ce constat confirmé empiriquement, appuie la thèse évoquée dans le corps du cadre théorique sur la coresponsabilité des conjoints dans la fabrique du conflit conjugal. Toutefois, cette étude souffre des limites empiriques considérables. Elle ne renseigne pas sur les autres stratégies suivies par les partenaires pour assurer la survie du couple en dépit des tensions qui l'envahissent de temps à autre. Dans ce cadre, la recherche sur la part de la négociation dans le maintien et la sauvegarde de l'entente au sein du couple ne manque pas d'intérêt pratique et théorique.

Ces résultats ne démentissent pas pour autant la centralité de la thèse féministe, de la violence basée sur le genre, car la réplique de la femme semble en réalité défensive dans la plupart des sites

investigués; d'où la possibilité d'inscrire sur le genre. dans le paradigme de la résistance basée

Bibliographie:

- Archer, J. (2002)., " Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: A meta-analytic review", *Aggression and Violent Behavior*, 7(4): 313-351.
- Bostock, D. Auster, J, Bradshaw RD, S, Chapin, B. A & Williams C., (2002)., *Family violence. American Academy of Family, Physicians Home Study Self-Assessment Program.*
- Bourdieu, P. (1998), *La domination masculine*, Edition du Seuil, Points Essais.
- Cantos, A. L., & O'Leary, K. D. (2014), "One Size Does Not Fit All in Treatment of Intimate Partner Violence", *Partner Abuse*, 5(2): 204-236.
- Carter, B & McGoldrick, M (eds), (1999)., *The Expanding Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives*, 3rd edition, Boston, MA, Allyn& Bacon
- Crouch, J. L & Behl, L. E., (2001)., "*Relationships among parental beliefs in corporal punishment, reported stress, and physical child abuse potential*", *Child Abuse & Neglect*, 24: 413-419
- Davis, S. S., (1983), *Patience and power: Women's lives in a Moroccan village*, Cambridge, MA, Schenckman
- Desmarais, S. L., Reeves, K. A., Nicholls, T. L., Telford, R. P., & Fiebert, M. S. (2012), "Prevalence of Physical Violence in Intimate Relationships: Part 1. Rates of Male and Female Victimization", *Partner Abuse*, 3(2): 140-169.
- Dutton, D. G. (2010)., "The Gender Paradigm and the Architecture of Antiscience", *Partner Abuse*, 1(1): 5-25.
- Felson, R. B. (2002). *Violence and gender re-examined*. Washington DC: American Psychological Press.
- Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007), "Poly-victimization: A neglected component in child victimization trauma", *Child Abuse & Neglect*, 31: 7-26.
- Glick, P & Fiske, S.T.(1996)., "The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism", *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3): 491-512
- Grote, N. K., & Clark, M. S. (2001)., "*Perceiving unfairness in the family: Cause or consequence of marital distress?*", *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(2): 281-93
- Hamel, J. (2014). *Gender Inclusive Treatment of Intimate Partner Abuse: Evidence-based Approaches*, New York: Springer.
- Langhinrichsen-Rohling, J., Selwyn, C., & Rohling, M. L. (2012). "Rates of Bidirectional Versus Unidirectional Intimate Partner Violence Across Samples, Sexual Orientations, and Race/Ethnicities: A Comprehensive Review". *Partner Abuse*, 3(2): 199-230
- Lerner, M. J., & Mikula, G. (Eds.). (1994)., *Critical issues in social justice. Entitlement and the affectional bond: Justice in close relationships*. New York, NY, US: Plenum Press
- Pateman, C. (1988). *The sexual contract*. Palo Alto: Stanford University Press.
- Pateman, C., (1989), *The disorder of women: democracy, feminism, and political theory*. Stanford, California: Stanford University Press

- Rieker, P. P., (1986)., "The victim-to-patient process: the disconfirmation and transformation of abuse", *American Journal of Orthopsychiatry*, 56(3):360-370
- Rodriguez, L. M., & Straus, M. A. (2016), "Dyadic conceptualization, measurement, and analysis of family violence", In P. Sturme (Ed.), *Wiley handbook of violence and aggression*. New York, NY: Wiley.
- Rokeach, M., (1973)., *The nature of human values*, New York, Free Press
- Schwartz, S. H.,(2006)., « Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications », *Revue française de sociologie*, 42: 249-288
- Scott, C. J., (1990), *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, Yale University Press.
- Straus, M. A. (2008)., "Dominance and symmetry in partner violence by male and female university students in 32 nations", *Children and Youth Services Review*, 30: 252–275.
- Straus, M. A. (2012)., *Dyadic partner violence types: A conceptual analysis, review of empirical studies, and the implications for research, theory, prevention, and treatment*, Durham, NH: Family Research Laboratory, University of New Hampshire.
- Straus, M & Douglas, E, (2017)., "Eight New Developments, Uses, and Clarifications of the Conflict Tactics Scales", *Journal of Family Issues*, 38: 1953-1973.
- Van der Kolk, B. A. (1988)., "The trauma spectrum: The interaction of biological and social events in the genesis of the trauma response", *Journal of Traumatic Stress*, 1(3): 273-290.
- Walklate, S. (Ed.). (2007). *Handbook of Victims and Victimology*. Devon, UK: WillanPublishing.